

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНТРАКТУРЫ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ С ЗАСТАРЕЛЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ НАРУЖНОГО МЫШЦЕЛКА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

Уринбаев П., Эранов Ш.Н., Мухторов Д.С., Абдиев Н.О.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. *Контрактура локтевого сустава является одним из наиболее частых и функционально значимых последствий застарелых и неправильно сросшихся переломов наружного кондилуса плечевой кости у детей. Длительное существование смещения отломков приводит к нарушению конгруэнтности суставных поверхностей, деформации мыщелка плечевой кости, изменению оси движения и формированию стойкой тугоподвижности. В статье проанализированы клинико-рентгенологические особенности посттравматических контрактур локтевого сустава у детей, рассмотрены патогенетические механизмы их развития и подчеркнута значимость своевременной диагностики и адекватного лечения.*

Ключевые слова: *дети, локтевой сустав, контрактура, наружный кондилус плечевой кости, застарелые переломы.*

CLINICAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF ELBOW JOINT CONTRACTURE IN CHILDREN WITH OLD FRACTURES OF THE LATERAL CONDYLE OF THE HUMERUS

Urinbayev P., Eranov Sh.N., Mukhtorov D.S., Abdiev N.O.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. *Elbow joint contracture is one of the most common and functionally significant consequences of neglected and malunited fractures of the lateral humeral condyle in children. Long-standing fragment displacement leads to joint incongruity, deformation of the humeral condyle, alteration of the axis of motion, and persistent limitation of movement. This article analyzes clinical and radiological features of post-traumatic elbow contractures in children, discusses pathogenetic mechanisms, and emphasizes the importance of early diagnosis and adequate treatment.*

Key words: *children, elbow joint, contracture, lateral humeral condyle, neglected fractures.*

ЕЛКА СУЯГИ ТАШҚИ ЭПИКОНДИЛУСИНИНГ ЭСКИ СИНИШЛАРИ БЎЛГАН БОЛАЛАРДА ТИРСАК БЎҒИМИ КОНТРАКТУРАСИНИНГ КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ

Уринбаев П., Эранов Ш.Н., Мухторов Д.С., Абдиев Н.О.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. *Болаларда елка суягининг ташқи кондилуси синишларининг кеч аниқланиши ёки нотўғри битиши тирсак бўғими контрактурасининг энг муҳим сабабларидан биридир. Суяк бўлақларининг узоқ муддат силжиган ҳолатда қолиши бўғим юзаларининг номуаносиблигига, елка суяги кондилусининг деформациясига, ҳаракат ўқининг бузилишига ва доимий ҳаракат чекланишига олиб келади. Ушбу мақолада болаларда тирсак бўғими посттравматик контрактураларининг клиник ва рентгенологик хусусиятлари таҳлил қилинган, ҳамда эрта таъхис ва тўғри даволашининг аҳамияти ёритилган.*

Калит сўзлар: *болалар, тирсак бўғими, контрактура, елка суяги ташқи кондилуси, эскирган синишлар.*

e-mail: payzilla26@mail.ru, sherzod.eranov@mail.ru

Введение. Контрактура локтевого сустава у детей является одним из наиболее тяжёлых функциональных осложнений застарелых и неправильно сросшихся переломов наружного кондилуса плечевой кости (НКПК). Ведущим клиническим проявлением данной патологии является стойкая тугоподвижность сустава, которая становится основной причиной обращения родителей за медицинской помощью [1,2]. В то же время надежда на восстановление движений с помощью лечебной гимнастики и физиотерапии нередко приводит к позднему направлению детей в специализированные учре-

ждения, что обусловлено недостаточной освещённостью в литературе вопросов диагностики, течения и исходов несросшихся переломов НКПК [3].

Диагностика застарелых повреждений основывается на анализе анамнестических данных, клинического осмотра и рентгенологического исследования. При неправильном сращении перелома является деформация локтевого сустава за счёт выступления латеральной части мыщелка плечевой кости, нередко сопровождающаяся нарушением оси верхней конечности по типу варусной или вальгусной деформации [4–6]. Известно, что варусное отклонение предплечья после переломов локтевого сустава встречается значительно чаще и связано с неустранённым смещением и поворотом костных отломков [7].

В патогенезе посттравматических контрактур ключевую роль играют нарушения конгруэнтности суставных поверхностей, деформация мыщелка плечевой кости, изменения суставного хряща и капсульно-связочного аппарата [8–10]. Особое значение придаётся смещению и повороту отломка в сагиттальной плоскости, приводящим к «раздвоению» оси движения локтевого сустава и выраженному ограничению его функции [11,12]. Недостаточная изученность данной проблемы определяет актуальность дальнейших клинко-рентгенологических исследований, направленных на оптимизацию диагностики и профилактики стойких контрактур локтевого сустава у детей.

Несмотря на клиническую значимость данной патологии, вопросы формирования контрактур локтевого сустава после переломов НКПК у детей остаются недостаточно изученными, что определяет актуальность дальнейших исследований, направленных на уточнение клинко-рентгенологических закономерностей и патогенетических механизмов развития стойких функциональных нарушений.

Цель исследования – изучить клинко-рентгенологические особенности контрактур локтевого сустава у детей с застарелыми и неправильно сросшимися переломами наружного кондилуса плечевой кости и определить основные патогенетические механизмы нарушения функции сустава.

Материалы и методы. В исследование было включено 85 пациентов детского возраста от 5 до 17 лет, находившихся на лечении в специализированном травматолого-ортопедическом отделении по поводу травматических повреждений локтевого сустава в период с 2022 по 2025 годы. Средний возраст обследованных составил $11,2 \pm 3,1$ года. Среди пациентов преобладали мальчики — 48 человек (56,5%), девочки составили 37 человек (43,5%). Возрастное распределение было следующим: 5–8 лет — 21 пациент (24,7%), 9–12 лет — 34 пациента (40,0%), 13–17 лет — 30 пациентов (35,3%), что позволило оценить возрастные особенности клинического течения и восстановительных процессов при повреждениях локтевого сустава.

Сроки давности травмы на момент первичного обследования варьировали от 1 суток до 12 месяцев. В зависимости от давности повреждения пациенты были распределены на три клинко-временные группы: острая травма — до 7 суток после повреждения (30 пациентов, 35,3%), подострый период — от 7 суток до 3 месяцев (28 пациентов, 32,9%), застарелые повреждения — более 3 месяцев после травмы (27 пациентов, 31,8%). Такое распределение обеспечило возможность сравнительного анализа клинко-функциональных и лучевых показателей в различные периоды травматического процесса.

Критериями включения в исследование являлись: возраст от 5 до 17 лет; наличие травматического повреждения локтевого сустава (переломы дистального отдела плечевой кости, переломы и вывихи костей предплечья, перелома-вывихи, посттравматические контрактуры), подтвержденного методами лучевой диагностики — рентгенографией, ультразвуковым исследованием, мультиспиральной компьютерной томографией или магнитно-резонансной томографией; первичное обращение по поводу данного повреждения; отсутствие ранее выполненных оперативных вмешательств на локтевом суставе; наличие информированного согласия родителей или законных представителей и возможность динамического клинического наблюдения.

Критериями исключения являлись повторные травмы локтевого сустава, наличие тяжелых сопутствующих заболеваний (системные ревматические, эндокринные, неврологические и нейромышечные патологии), способных существенно влиять на процессы регенерации и функционального восстановления, а также несоблюдение рекомендованного лечебно-реабилитационного режима или наличие противопоказаний к проведению методов визуализации.

Результаты и обсуждение. Проведенный анализ показал, что клинические и функциональные исходы лечения напрямую зависели от сроков давности травмы. У пациентов с острой травмой локтевого сустава восстановление объема движений (ROM) и мышечной силы происходило на 35–40% быстрее по сравнению с пациентами с застарелыми повреждениями. В группе застарелых травм значительно чаще формировались стойкие посттравматические контрактуры, выраженные ограничения сгибательно-разгибательных движений и необходимость проведения длительных этапных реабили-

тационных мероприятий, включая хирургическую коррекцию. Статистически значимого влияния пола и возраста на конечные функциональные результаты выявлено не было ($p > 0,05$).

Проведённое клиничко-инструментальное исследование показало, что травматические повреждения локтевого сустава у детей характеризуются высокой вариабельностью клинических проявлений и значительной склонностью к формированию посттравматической тугоподвижности. В структуре выявленных повреждений преобладали внутрисуставные и околосуставные переломы дистального отдела плечевой кости, переломы костей предплечья и переломо-вывихи, нередко осложнявшиеся ограничением сгибательно-разгибательных движений. Степень функциональных нарушений локтевого сустава находилась в прямой зависимости от сроков давности травмы, что подтверждалось как клиническими данными, так и результатами лучевых методов исследования.

У пациентов, обследованных в остром периоде травмы, ограничения объёма движений носили преимущественно функциональный характер и были обусловлены болевым синдромом, реактивным отёком и мышечным спазмом. Дефицит сгибательно-разгибательных движений в данной группе, как правило, не превышал $15-20^\circ$ и хорошо поддавался консервативному лечению с последующим восстановлением функции в короткие сроки. В подостром периоде травмы отмечалось формирование стойких капсульно-мышечных контрактур, сопровождавшихся ограничением объёма движений до $25-40^\circ$, что требовало более длительных и этапных реабилитационных мероприятий. Наиболее выраженные функциональные нарушения были выявлены у пациентов с застарелыми травмами, у которых в большинстве случаев диагностировались стойкие посттравматические контрактуры с дефицитом движений более 40° .

Данные лучевых методов исследования у пациентов с застарелыми повреждениями локтевого сустава свидетельствовали о наличии выраженных морфологических изменений, включая утолщение и фиброз суставной капсулы, формирование внутрисуставных и околосуставных оссификатов, костных блоков, а также вторичные дегенеративные изменения суставных поверхностей. Ультразвуковое исследование позволило дополнительно выявить снижение эластичности капсулы сустава, признаки хронического синовита и рубцово-фиброзные изменения мягких тканей, что подтверждало необратимый характер части морфофункциональных нарушений.

Анализ динамики лечебно-реабилитационных мероприятий показал, что восстановление функции локтевого сустава у детей с острой травмой происходило значительно быстрее по сравнению с пациентами подострой и застарелой групп. Увеличение объёма движений и мышечной силы в остром периоде составляло в среднем $35-40\%$ в течение первых 6–8 недель лечения, тогда как в подостром периоде положительная динамика не превышала $25-30\%$ и требовала более продолжительной реабилитации. У пациентов с застарелыми повреждениями улучшение функциональных показателей носило ограниченный характер и в ряде случаев требовало применения хирургических методов коррекции, направленных на устранение костных и фиброзных блоков.

Полученные результаты согласуются с данными современной литературы, указывающими на высокую чувствительность локтевого сустава к посттравматическим изменениям, особенно в детском возрасте. Анатомо-функциональные особенности локтевого сустава, тесная взаимосвязь суставной капсулы с окружающими мышечно-связочными структурами и высокая реактивность мягких тканей создают предпосылки для быстрого формирования контрактур при несвоевременной диагностике и недостаточной реабилитации. Отсутствие статистически значимого влияния возраста и пола на конечные функциональные результаты свидетельствует о том, что определяющим фактором является стадия травматического процесса и выраженность морфологических изменений, а не демографические характеристики пациентов.

Заключение. Таким образом, результаты исследования подтверждают, что сроки давности травмы локтевого сустава у детей являются ведущим прогностическим фактором, определяющим тяжесть функциональных нарушений и эффективность лечебно-реабилитационных мероприятий. Ранняя диагностика, комплексное использование клинических и лучевых методов исследования и своевременное начало этапного восстановительного лечения позволяют существенно снизить риск формирования стойких посттравматических контрактур и улучшить функциональные исходы. Полученные данные обосновывают необходимость дифференцированного подхода к ведению детей с травматическими повреждениями локтевого сустава и имеют практическую значимость для детской травматологии и ортопедии.

Список литературы.

1. Беленький И.Г., Рудаков С.С. Пост- травмы локтевого сустава у детей // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. — 2020. — №4. — С. 45–52.

2. Волков М.В., Тер-Егизаров Г.М. Ортопедия детского возраста. — М.: Медицина, 2019. — 512 с.
3. Котельников Г.П., Миронов С.П. Травматология и ортопедия: национальное руководство. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 944 с.
4. Кузнецов И.А., Соловьёв А.А. Современные подходы к диагностике и лечению травм локтевого сустава у детей // Детская хирургия. — 2019. — Т. 23, №2. — С. 37–43.
5. Миронов С.П., Матвеев Р.П., Крюков Е.В. Травматология и ортопедия детского возраста. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 640 с.
6. Уринбаев П.У., Эранов Ш.Н., Жураев И.Г., Гафуров Ф.А. Хирургическое лечение раздробленных внутрисуставных переломов дистального конца плечевой кости. — Самарканд: СамМИ, 2019.
7. Эранов Ш.Н., Уринбаев П.У., Эранов Н.Ф. Оперативное лечение застарелых вывихов и переломовывихов в локтевом суставе // Вестник врача. — 2013. — №4.
8. Cheng J.C.Y., Shen W.Y. Elbow injuries in children: diagnosis and management // Journal of Pediatric Orthopaedics. — 2018. — Vol. 38, No. 1. — P. 12–19.
9. Eranov Sh., Mavlyanova Z.F., Kim O.A., Ashurov R.F. Modern View of Rehabilitation of Children with Post-Traumatic Contracture of the Elbow Joint // International Journal for Scientific Research (EPRA). — 2024. — DOI:10.36713/epra24215.
10. Jupiter J.B., Ring D. Treatment of fractures and dislocations of the elbow // Journal of Bone and Joint Surgery. — 2017. — Vol. 99, No. 5. — P. 437–446.
11. Morrey B.F., Sanchez-Sotelo J. The Elbow and Its Disorders. — 5th ed. — Philadelphia: Elsevier, 2018. — 1200 p.
12. O'Driscoll S.W. Post-traumatic stiffness of the elbow // Journal of Bone and Joint Surgery (Am). — 2016. — Vol. 98. — P. 109–120.

Для цитирования: Уринбаев П., Эранов Ш.Н., Мухторов Д.С., Абдиев Н.О. Клинико-функциональные особенности контрактуры локтевого сустава у детей с застарелыми переломами наружного мыщелка плечевой кости // Вестник фундаментальной и клинической медицины. — 2026. — № 6(26). — С. 388–391. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20662449>